

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
ІМЕНІ АКАДЕМІКА Ф. Г. БУРЧАКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
ВІДДІЛЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ НАУК
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ВГО «АСОЦІАЦІЯ ЦИВІЛІСТІВ УКРАЇНИ»

МЕТОДОЛОГІЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА (теоретичний дискурс та практика застосування)

*Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції,
присвяченої 20-річчю Науково-дослідного інституту
приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака
НАПрН України*

10 червня 2016 року

Київ 2016

УДК 341.9(082)
ББК67.412.2я431
М54

Редакційна колегія:

Петришин Олександр Віталійович, д. ю. н., професор, академік НАПрН України,
Президент НАПрН України

Крупчан Олександр Дмитрович, д. ю. н., професор, академік НАПрН України,
директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Кузнецова Наталія Семенівна, д. ю. н., професор, академік НАПрН України,
академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН України

Федорченко Володимир Кирилович, д. пед. н., професор, ректор Київського
університету туризму, економіки і права

Галайгич Микола Костянтинович, д. ю. н., професор, заступник директора з
наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Луць Володимир Васильович, д. ю. н., професор, академік НАПрН України,
завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту
приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Гриняк Андрій Богданович, д. ю. н., с. н. с., завідувач відділу проблем
договірної права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Беляневич Олена Анатоліївна, д. ю. н., професор, завідувач відділу правового
забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Левківський Богдан Казимірович, к. ю. н., с. н. с., завідувач відділу
юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та
судочинства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Король Володимир Іванович, д. ю. н., с. н. с., завідувач відділу міжнародного
приватного права і порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту
приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Відповідальні редактори:

Кочин Володимир Володимирович, к. ю. н., учений секретар Науково-дослідного
інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Бесарабчик Влада Олександрівна, молодший науковий співробітник відділу
відділу проблем договірної права Науково-дослідного інституту приватного права і
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практичне застосування):
матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 10 червня 2016 р.). – К.: НДІ приватного
права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2016. – 360с.

ISBN 978-617-7087-50-1

Об'єднані у збірнику матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції,
присвяченої 20-річчю Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України щодо проблем методології приватного права.

Рекомендовано для науковців, аспірантів, викладачів юридичних факультетів і
вищих юридичних навчальних закладів, а також практикуючих юристів, інших осіб,
які цікавляться методологією приватного права.

© Науково-дослідний інститут
приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака
НАПрН України, 2016

Коструба Анатолій Володимирович,
*доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільного права Юридичного інституту
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника*

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Право як явище соціальної дійсності упорядковує суспільні відносини, створює умови для задоволення потреб кожного їх учасника, що досягається за посередництвом правового регулювання цивільних відносин.

Правове регулювання цивільних відносин – це об'єктивний вплив на громадські відносини за допомогою правового інструментарію в світлі досягнення обґрунтованої мети, яка є формулою вираження узгодженого інтересу членів суспільства.

Правове регулювання упорядковує суспільні відносини і визначає динаміку правових явищ, їх виникнення, розвиток та припинення. Стадійність правового регулювання суспільних відносин є очевидною. Її структурованість в певній мірі є умовним, однак вкрай необхідним для вивчення та осмислення процесу, сутності правової регламентації суспільних відносин і дії права на різних рівнях його реалізації.

Розглядаючи правове регулювання суспільних відносин в динаміці, варто зазначити, що закономірним є факт спочатку виникнення суспільних відносин, а вже потім, санкціонування чи закріплення норм права, наданням їм статусу правових. С. С. Алексєєв визначав три стадії правового регулювання: а) стадія регламентування суспільних відносин, що потребують правового опосередкування; б) стадія дії юридичних норм, у результаті яких виникають чи припиняються правові відносини (суб'єктивні юридичні права та обов'язки конкретних осіб); в) реалізація суб'єктивних юридичних прав та обов'язків.

Чи витримала теорія видатного вченого перевірку часом? Відповідь на це не просте питання спробуємо дати сьогодні.

Перша стадія правового регулювання суспільних відносин розпочинається, коли держава доходить висновку про необхідність охопту тих чи інших відносин нормами права і створює ці норми. Так, якщо держава доходить висновку про необхідність втрутитися в суспільні відносини, то вона одразу реагує на них прийняттям відповідних нормативно-правових актів або утворенням певних норм.

Традиційно елементами цієї стадії правового регулювання є: а) етап визначення методології розроблення проекту нормативного акту, встановлення його структури; б) викладення нормативних положень з обов'язковим дотриманням вимог щодо уніфікації термінології та мовного оформлення і внесення його на розгляд органу нормотворення; в) обговорення відповідного питання на засіданні відповідного нормотворчого органу і прийняття останнім рішень шляхом голосування або в іншій формі волевиявлення; г) опублікування нормативних актів.

Друга стадія правового регулювання цивільних відносин характеризується виникненням прав і обов'язків у їх конкретних учасників на основі дії правової норми. На цій стадії встановлюється, які права та обов'язки матимуть учасники правовідносин, і закріплюють їх у відповідній формі правового регулятора поведінки.

Виникнення прав та обов'язків у конкретних суб'єктів завжди пов'язується з наявністю певних юридичних фактів. У переважній більшості в цивільних правовідносинах їх учасники самостійно на добровільних та договірних засадах визначають ті права та обов'язки, які вони матимуть у правовідносинах. В іншому випадку встановлення і подальше здійснення суб'єктивних цивільних прав та виконання юридичних обов'язків забезпечується прямими приписами держави.

Іншими словами, якщо на першій стадії правового регулювання цивільних майнових відносин закладається модель майбутньої поведінки учасників цивільних відносин (програма правомірних дій), то на другій стадії зазначена програма починає реалізовуватися.

Елементами другої стадії правового регулювання цивільних відносин є офера суб'єкта цивільного права України до певної особи (пропозиція до встановлення правових відносин) і акцепт оферти (прийняття пропозиції іншою особою), а також етап фіксації волевиявлення учасників цивільних правовідносин у відповідній правовій формі. З цього моменту учасники цивільних правовідносин починають вчиняти свої дії у межах моделей правомірної поведінки, визначених нормами цивільного права України.

Третя стадія правового регулювання цивільних відносин полягає в реалізації суб'єктивних цивільних прав і юридичних обов'язків учасників правовідносин в реальному житті. Ця стадія - стадія правореалізації включає в себе дії учасників правовідносин, спрямовані на здійснення своїх суб'єктивних цивільних прав і виконання кореспондуючих юридичних обов'язків.

Характерним для третьої стадії правового регулювання цивільних відносин є те, що фактично із правореалізацією з одного боку

досягається мета правового регулювання, яка проявляється в упорядкуванні суспільних відносин, а з іншого – вичерпується зміст цивільних правовідносин (реалізація суб'єктивних цивільних прав поступово припиняє відповідні юридичні обов'язки).

Елементами стадії правореалізації цивільних відносин є здійснення суб'єктивних цивільних прав; б) виконання юридичних обов'язків; в) застосування права; г) етап припинення цивільних відносин.

Правозастосування як етап правореалізації в процесі правового регулювання цивільних відносин специфікує стадію правореалізації публічно-правовим характером відносин. В процесі правозастосування, існуючі цивільні правовідносини ускладнюються появою самостійного суб'єкта (орган державної влади або місцевого самоврядування), який не є їх учасником, але не може не впливати на їх дійсність і результативність.

Але можливим є й зворотній процес. Так, прийняття судового акту про визнання права власності на майно за однією особою позбавляє іншу її речового права. У зв'язку з цим правове регулювання речових цивільних правовідносин, щодо такої сторони припиняється під впливом акту правозастосування. При цьому правозастосовна діяльність органа державної влади України обумовлена іншими речовими правовідносинами, права учасника в межах яких були порушені, що й призвело до такого виду правозастосування. Правозастосування, в цьому випадку не може бути етапом стадії правореалізації, оскільки воно не несе в собі відповідної методологічної основи, скерованої на упорядкування і реалізацію цивільних правовідносин. Природа такого правозастосування пов'язана з порушенням інших правовідносин. Відповідне юридичне навантаження *правозастосування отримує в межах іншої стадії правового регулювання цивільних правовідносин – стадії правозахисту, етапом якого воно стає.*

Слід зазначити, що окремим можливим напрямом розвитку правового регулювання суспільних відносин є наявність в стадії правореалізації об'єктивних обставин реальної дійсності, суб'єктивних факторів девіантного характеру або правомірних дій третіх осіб (реквізіція), у зв'язку з чим виникають перешкоди на шляху нормального розвитку відповідних правовідносин, що утруднюють або взагалі не дають можливості забезпечити реалізацію прав і обов'язків суб'єктів правовідносин (дефекти юридичного факту).

Для цій стадії правового регулювання цивільних відносин характерним є те, що мета правового регулювання не досягається, зміст укладених між сторонами правовідносин не вичерпується.

Дефект юридичного факту в стадії правореалізації заважає цьому. Фактично реалізація прав не відбувається, що не дає можливості припинити права і кореспондуючі їм обов'язки між сторонами в зобов'язальних і речових правовідносинах належним чином. За таких умов правове регулювання цивільних відносин не може забезпечити реалізацію певної правової моделі, закладеної в першій стадії правового регулювання і узгодженої сторонами правовідносин в її другій стадії. В цьому разі, в правовому регулюванні цивільних відносин відбувається структурна трансформація. Створюється субстандартна форма правового регулювання, структура якої складається із двох варіативних стадій (стадія правоприпинення або стадія правового захисту прав та інтересів учасників цивільних правовідносин (стадія правозахисту), які приходять за зміну стадії правореалізації з метою їх правового впорядкування. В такому разі учасник цивільних правовідносин самостійно вибирає модель правової поведінки в межах альтернативних стадій субстандартної форми правового регулювання.

Настання стадії правоприпинення не пов'язана з протиправною поведінкою учасника цивільних правовідносин. Воно обумовлено наявністю об'єктивних факторів, які перешкоджають реалізації правовідносин. В свою чергу настання стадії правозахисту обумовлено наявністю делікту в юридичній поведінці суб'єкту права.

На підставі вищезначеного, до елементів стадії правоприпинення віднесено: а) здійснення суб'єктивного цивільного права або виконання юридичного обов'язку за відсутності зустрічного задоволення інтересу учасника цивільних правовідносин; б) етап процесуальної фіксації неможливості зустрічного задоволення; в) етап правозастосування; г) припинення суб'єктивних цивільних прав і юридичних обов'язків.

Не викликає сумніву, що факт порушення цивільних правовідносин впливає на подальше існування суб'єктивного цивільного права. Це означає, що регулятивне правовідношення не має можливості власної реалізації. Природа охоронних правовідносин пов'язана з дисипативними умовами реалізації регулятивних (виникають як оклик на протиправні дії їх учасників), скеровані на відновлення правового становища учасників цивільних правовідносин, які передують правопорушенню (відшкодування шкоди, реституція правочину тощо), а також пов'язані з активною юридичною діяльністю органу правозастосування. Вказане досягається за посередництвом правомочності на захист в межах однойменної стадії правового регулювання. В свою чергу елементами стадії правозахисту є: а) формування охоронних правовідносин; б) етап правоприпинення; в) етап процесуальної або неюрисдикційної активності; г) етап правозастосування.

Наукове видання

**МЕТОДОЛОГІЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА
(теоретичний дискурс та практика застосування)**

*Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції,
присвяченої 20-річчю Науково-дослідного інституту
приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака
НАПрН України*

10 червня 2016 року

Відповідальний за випуск В. В. Кочин
Комп'ютерна верстка С. В. Максименко
Дизайн обкладинки С. В. Максименко

Підписано до друку 18.08.2016 р. Формат 60x84/16
Обл.-вид. арк. 20,9 Тираж 300 прим. Зам. № 16-006

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції,
серія ДК № 2233 від 05.07.2005 р.

Надруковано на ДУВП «Бендерська друкарня» Поліграфіст»
3200, м. Бендери, вул. Пушкінська, 52